

**ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ БИОКЛЕТОК НАД ПЛЕНКОЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙ РЕШЕТКУ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ДОМЕНОВ**

© 2024. А. А. Губарев, В. Н. Павлов, Ю. А. Легенький, Ю. А. Сирюк

Под действием внешнего магнитного поля, имеющего вид знакопеременного меандра как для компоненты перпендикулярной поверхности пленки, так и для компоненты, лежащей в плоскости пленки, магнитомаркированные клетки могут перемещаться над поверхностью пленки с гексагональной решеткой цилиндрических магнитных доменов. Численно исследован характер этого движения. Получено, что при низких частотах внешнего поля траектории частиц сближаются с линиями, проходящими через центры доменов и направленными вдоль компоненты внешнего поля, параллельной поверхности пленки. Движение вдоль указанных линий имеет характер, подобный движению клеток над полосовой доменной структурой. При высоких частотах внешнего поля сближение не имеет места: после перемещения вдоль одного из рядов доменов в течение времени нескольких изменений знака внешнего поля клетка может перейти на соседний ряд доменов.

Ключевые слова: магнитомаркированные клетки, переменное магнитное поле, знакопеременный меандр, одноосная феррит-гранатовая пленка, решетка цилиндрических магнитных доменов, моделирование распределения магнитного поля, скалярный магнитный потенциал, синхронный режим движения магнитной клетки, асинхронный режим движения магнитной клетки.

Введение. Управление движением парамагнитных частиц магнитным полем позволяет, например, выполнять разделение частиц по размеру или магнитной восприимчивости. Другим приложением является доставка лекарств к определенному месту организма [1]. Одним из способов задания управляющего магнитного поля является наложение внешнего пространственно однородного поля на поле создаваемое пленкой цилиндрических магнитных доменов [2–4]. В качестве внешнего поля в основополагающих работах Tierno *et al.* [2, 3] и последующих работах этой школы использовалось поле с постоянной компонентой магнитной напряженности, перпендикулярной поверхности пленки (z -компонентой), и вращающейся с постоянной угловой скоростью компонентой, лежащей в плоскости поверхности пленки. В работе [5] рассматривается динамика системы взаимодействующих парамагнитных частиц над одноосной пленкой феррит-граната в присутствии внешнего поля с напряженностью перпендикулярной поверхности пленки $\mathbf{H} = \text{sgn}(\sin(\omega t))\mathbf{e}_z$. В более поздних работах также используется поле с вектором напряженности, совершающим прецессию (т.е. с постоянной z -компонентой и вращающейся по кругу компонентой, лежащей в плоскости поверхности пленки), см., например, [6].

В работах [7, 8] численно и экспериментально исследовано перемещение магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой (ПДС). В качестве внешнего поля использовано поле, имеющее вид знакопеременного меандра и по z -компоненте, и по компоненте, лежащей в плоскости поверхности пленки [7], а также имеющей вид треугольного распределения по z -компоненте и меандр по компоненте в плоскости пленки [8].

Реальная ПДС зачастую далека от идеальной ПДС, что затрудняет создание устройств обеспечивающих перемещение клеток в определенных направлениях. По сравнению с ПДС гексагональная структура цилиндрических доменов обладает большей упорядоченностью.

Целью данной работы было исследование зависимости траекторий ММ клеток от частоты знакопеременного меандра внешнего поля в рамках двумерной модели с постоянной высотой центра ММ клетки над поверхностью пленки и идеальной гексагональной структурой доменов.

Материалы и методы. Рассматривается пленка толщиной h с идеальной гексагональной структурой цилиндрических доменов. Центр системы координат находится

Рис. 1. Схематическое изображение фрагмента магнитной пленки и выбранной системы координат

на поверхности пленки в центре одного из доменов, ось Z перпендикулярна пленке и направлена вовне. Ось X направлена через центр соседнего домена. Расстояние между центрами доменов обозначим через a . Намагниченность доменов направлена вдоль положительной полуоси оси Z , а намагниченность вещества между доменами направлена в

противоположную сторону. Внешнее поле имело вид

$$\mathbf{H}^e = (H_{x0}^e \operatorname{sgn}(\sin 2\pi vt), 0, H_{z0}^e \operatorname{sgn}(2\pi vt)), \quad (1)$$

где H_{x0}^e , H_{z0}^e — постоянные, характеризующие амплитуду, v — частота, t — время.

Предполагалось, что только под действием H_z^e изменяется радиус доменов. Для пленки с намагниченностью $M = 20531$ А/м экспериментально была измерена зависимость диаметра от H_z^e . Эти данные в диапазоне изменения H_z^e от -3 Тл до 3 Тл хорошо приближаются зависимостью

$$D = 0.3096H_z^e + 5.4819, \quad (2)$$

где D измеряется в микрометрах, а H_z^e в теслах. Эта зависимость использовалась в данной работе при численном моделировании.

Предполагалось, что напряженность магнитного поля равна сумме напряженности, создаваемой пленкой, и внешнего поля $\mathbf{H} = \mathbf{H}^f + \mathbf{H}^e$; на парамагнитную частицу действует только магнитное поле и сопротивление среды по закону Стокса; центр клетки находится на высоте $z_c = R_{\text{cell}} + \Delta z$, где R_{cell} — радиус ММ клетки (т.е. нижняя часть клетки приподнята от пленки на постоянную величину Δz). В этих предположениях мы приходим к системе уравнений, описывающих движение частицы

$$\dot{x} = v_x, \quad m\dot{v}_x = F_x^m - 6\pi R\mu v_x, \quad \dot{y} = v_y, \quad m\dot{v}_y = F_y^m - 6\pi R\mu v_y, \quad (3)$$

где $\mathbf{F}^m = \frac{\mu_0\chi V}{2} \nabla H^2(x, y, z_c)$ (т.е. сила, действующая на ММ клетку со стороны магнитного поля) рассчитывается по значению квадрата напряженности поля на высоте $z_c = R_{\text{cell}} + \Delta z$, μ — динамическая вязкость, v_x и v_y — проекции скорости на оси X и Y соответственно. Для вычисления проекции силы использовались выражения

$$\frac{\partial H^2}{\partial x} = 2 \left(H_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + H_y \frac{\partial H_y}{\partial x} + H_z \frac{\partial H_z}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial H^2}{\partial y} = 2 \left(H_x \frac{\partial H_x}{\partial y} + H_y \frac{\partial H_y}{\partial y} + H_z \frac{\partial H_z}{\partial y} \right). \quad (4)$$

Учитывая, что намагниченность областей пленки направлена вдоль положительного направления оси Z или в противоположную сторону, магнитный потенциал фрагмента плёнки можно представить в виде

$$\psi(r) = \sum_i \frac{M}{4\pi} \int_{V_i} f(r, r') dV - \frac{M}{4\pi} \int_{\bar{V}} f(r, r') dV, \quad (5)$$

где V_i — занимаемые доменами области, \bar{V} — окружающая домены область,

$$f(r, r') = \frac{z - z'}{\left((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right)^{3/2}}. \text{ Выражение (4) можно записать в виде}$$

$$\psi(r) = \sum_i \frac{2M}{4\pi} \int_{V_i} f(r, r') dV - \frac{M}{4\pi} \int_{\bar{V}} f(r, r') dV, \quad (6)$$

где $V = \bar{V} \cup \bigcup_i V_i$, т.е. область всего фрагмента плёнки. Так как $\mathbf{H} = -\nabla\psi$, то напряжен-

ность поля фрагмента пленки будет равна сумме напряженностей, создаваемых доменами, и напряженности, создаваемой объемом фрагмента пленки с \mathbf{M} , направленным в отрицательном направлении оси Z . Распространяя интегрирование по всей неограниченной пленке, получим, что напряженность поля будет равна сумме напряженностей доменов с удвоенным значением намагниченности (\mathbf{H}_{CMD}) и напряженности бесконечного слоя с противоположным направлением намагниченности (\mathbf{H}_F).

$$\mathbf{H}^f(x, y, z) = \mathbf{H}_{\text{CMD}}(x, y, z) + \mathbf{H}_F(z).$$

После интегрирования по переменной z' потенциал домена в центре системы координат примет вид

$$\psi(r) = \frac{M}{4\pi} \left\{ \iint_{x^2+y^2 < R^2} \frac{dx' dy'}{\left((x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2 \right)^{1/2}} - \iint_{x^2+y^2 < R^2} \frac{dx' dy'}{\left((x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+h)^2 \right)^{1/2}} \right\}.$$

Для равномерно электрически заряженного с поверхностной плотностью σ круга $x^2 + y^2 \leq R^2$, $z = 0$ в [9, с. 409–410] в системе СГС приводится выражение электрического потенциала в цилиндрической системе координат в виде

$$\psi = 2\pi R \sigma \int_0^\infty J_1(Rk) J_0(kl) \exp(-z_0 l) \frac{dl}{l}, \quad (z > 0)$$

где J_m — функции Бесселя первого рода.

Используя этот подход (заменяя электрически заряженный круг на магнитно заряженный и учитывая два круга: с $z = 0$ и $z = h$), в системе СИ можно записать выражение для скалярного магнитного потенциала

$$\psi = \frac{MR}{2} \int_0^\infty J_1(Rl) J_0(rl) \exp(-z_0 l) (1 - \exp(-hl)) \frac{dl}{l}. \quad (7)$$

Дифференцируя это выражение под знаком интеграла (и используя при вычислении производной по r то, что $J'_0(u) = -J_1(u)$), получим

$$H_r = \frac{RM}{2} \int_0^\infty J_1(Rl)J_1(lr)e^{-z_0l}(1-e^{-hl})dl, \quad H_z = \frac{MR}{2} \int_0^\infty J_1(lR)J_0(lr)e^{-z_0l}(1-e^{-hl})dl. \quad (8)$$

Используя результаты [10], H_r и H_z могут быть выражены через полные эллиптические функции

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-m\sin^2\varphi}}, \quad E(m) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-m\sin^2\varphi} d\varphi, \quad \Pi(p, m) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{(1-p\sin^2\varphi)\sqrt{1-m\sin^2\varphi}} :$$

$$I_1(z) = \frac{(1-k^2/2)K(k^2) - E(k^2)}{\sqrt{k^2 Rr}}, \quad H_r(r, z) = \begin{cases} \frac{RM}{\pi} [I_1(z) - I_1(z+h)], & r \neq 0; \\ 0, & r = 0, \end{cases} \quad (9)$$

$$RI_2(z) = \begin{cases} 1 - \frac{kz}{2\pi\sqrt{Rr}} K(k^2) - \frac{1}{\pi} \Lambda(p, k^2), & r < R; \\ \frac{1}{2} - \frac{kz}{2\pi R} K(k^2), & r = R; \\ -\frac{kz}{2\pi\sqrt{Rr}} K(k^2) + \frac{1}{\pi} \Lambda(p, k^2), & r > R; \end{cases}$$

$$H_z(r, z) = \begin{cases} \frac{M}{2} [I_2(z) - I_2(z+h)], & r \neq 0, \\ -\frac{M}{2} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} - \frac{z+h}{\sqrt{R^2+(z+h)^2}} \right), & r = 0 \end{cases}, \quad (10)$$

где

$$k^2(z) = \frac{4Rr}{(R+r)^2+z^2}, \quad p(z) = \frac{k^2}{1-(1-k^2)\sin^2\beta}, \quad \sin^2\beta(z) = \frac{z^2}{(R-r)^2+z^2},$$

$$\Lambda(n, m) = \sqrt{1-n}\sqrt{1-m/n}\Pi(n, m).$$

В декартовой системе координат

$$H_x = \frac{x}{r} H_r, \quad H_y = \frac{y}{r} H_r. \quad (11)$$

$\partial H_x / \partial x$, $\partial H_x / \partial y$, $\partial H_y / \partial x$, $\partial H_y / \partial y$ находились дифференцированием (5).

$$I_{1,1,1}(z) = \frac{zk}{2\pi(Rr)^{3/2}} \left[\frac{1-k^2/2}{(1-k)^2} E(k^2) - K(k^2) \right],$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial r}(r, z) = \begin{cases} -\frac{MR}{2} [I_{1,1,1}(z) - I_{1,1,1}(z+h)], & r > 0; \\ 0, & r = 0. \end{cases} \quad (12)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{x}{r} \frac{\partial H_z}{\partial r}; \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} = \frac{y}{r} \frac{\partial H_z}{\partial r}. \quad (13)$$

При моделировании параметры полагались равными: $a = 8,8004$ мкм; $h = 6,8$ мкм; $R_{\text{cell}} = 2,5$ мкм; $M = 20531$ А/м; $H_{0x}^e = H_{0z}^e = 2387.3$ А/м (3 мТл); $\mu = 1004 \times 10^{-6}$ Па·с; $\Delta z = 0.1$ мкм; $\chi = 0,005$. Начальные скорости частиц — $v_x(0)$ и $v_y(0)$ — полагались равными нулю. Предварительные численные расчеты показали, что для получения достаточной точности в вычислении \mathbf{F}^m необходимо выполнять суммирование по 11×11 доменам.

Результаты и их обсуждение. Сначала рассмотрим движение ММ клеток с начальными координатами на одной из осей $y = k \sin \pi/3$, где k — целое. В силу симметрии достаточно рассмотреть случай оси $y = 0$. Форма зависимости F_x^m (рис. 2, а) близка к форме зависимости F_x^m для случая полосовой доменной структуры [7]. Близка и динамика движения частиц. Можно выделить два режима движения клетки: синхронный и асинхронный. При синхронном режиме клетка до каждого переключения внешнего поля достигает области, в которой значение $\partial H^2 / \partial x$ после изменения напряженности внешнего поля будет иметь тот же знак, что и до изменения. Это приводит к тому, что после переключения поля частица будет продолжать движение в том же направлении.

Рис. 2. Динамика движения частицы с начальными координатами ММ клетки на оси $y = 0$:

- (а) — зависимость $\partial H^2 / \partial x$ от x при $y = 0$, $z = z_c$; горизонтальные отрезки — сечения верхней поверхности домена (круга) плоскостью $y = 0$ для трех случаев: черная линия — $H_z^e = 0$, красная $H_z^e = 3$ мТл, синяя $H_z^e = -3$ мТл (высоты этих отрезков выбраны для удобства отображения и не несут физического смысла);
- (б) — зависимость координаты и скорости ММ клетки вдоль оси x от времени ($\nu = 0.5$ Гц); значения координаты — левая ось ординат, скорости — правая; вертикальные отрезки слева от графиков — сечения верхней поверхности домена (см. пояснение для рис. 2, а); горизонтальные пунктирные отрезки — границы сечений доменов в различные моменты времени;
- (в), (г) — зависимости x и y от времени для различных значений частоты внешнего поля.

При переключении происходит увеличение значений координаты и скорости. Затем скорость частицы уменьшается, и она медленно приближается к точке, в которой произойдёт следующее переключение (рис. 2, б). При асинхронном режиме не каждый раз до переключения частица успевает достичь области, в которой значение $\partial H^2 / \partial x$ после переключения будет иметь тот же знак, что и до переключения. Это приводит в таких случаях к изменению направления движения на следующем промежутке времени до очередного изменения поля. На рис. 2, в и рис. 2, г синхронные режимы — это траектории с частотами внешнего поля 0,25 и 0,5 Гц, асинхронные — с частотами 0,75 и 1,0 Гц. Для синхронного режима характерно возвращение к начальному нулевому значению y -координаты со временем, тогда как в асинхронном режиме значение y -координаты со временем может расти по абсолютной величине. Обозначим частоту смены синхронного режима на асинхронный через ν_c .

Перед анализом траекторий с начальными координатами расположенными не на осях $y = k \sin \pi/3$ предварительно обратим внимание на то, что, по крайней мере, при одном из значений внешнего поля почти во всех точках плоскости плёнки $\partial H^2 / \partial x > 0$, рис. 3.

В целом, динамика движения частиц подобна динамике движения для случая начальных координат клетки, расположенных на осях $y = k \sin \pi/3$. Для частот внешнего поля ниже частоты перехода синхронного режима в асинхронный траектории сближаются с одной из осей $y = k \sin \pi/3$, рис 4, д черные линии ($\nu = 0,5$ Гц) и синие линии ($\nu = 0,25$ Гц). Для частот внешнего поля порядка ν_c и более линии $y = k \sin \pi/3$ уже не являются асимптотами, рис. 4, д, красные линии ($\nu = 0,75$ Гц).

Такое поведение траекторий можно пояснить следующим. За промежуток времени до первого изменения значения внешнего поля ММ клетка в случае частоты меньшей ν_c успевает достаточно близко приблизиться к линии $y = k \sin \pi/3$. На этой линии значение $\partial H^2 / \partial y$ равно нулю, а вблизи этой линии имеет малые значения, рис. 4, а, б, в. При дальнейшем движении клетка будет испытывать действие силы, изменяющей знак при каждом переключении поля. Это не позволит частице заметно отклониться от $y = k \sin \pi/3$. В случае частоты порядка или больше ν_c переключение происходит раньше, чем ММ клетки приблизятся достаточно близко к линии $y = k \sin \pi/3$. После переключения клетка оказывается в области достаточно больших значений $\partial H^2 / \partial y$. Это приводит к большему удалению от прямой $y = k \sin \pi/3$, по сравнению с движением в случае частоты меньше ν_c . Это удаление может расти и приводить к переходу ММ клетки на соседний ряд доменов (рис. 4, д, верхняя красная линия). С увеличением времени движения возможен и возврат на прежний ряд, как это видно на рис. 4, г, верхняя линия (рис. 4, г демонстрирует изменение направления движения, нижняя красная линия).

Рис. 3. Линии уровня $\frac{\partial H^2}{\partial x}$ для трех различных значений внешнего поля

Рис. 4. Линии уровня $\partial H^2/\partial y$ для трех различных значений внешнего поля и траектории ММ клеток: (а) — внешнее поле отсутствует; (б) — $H_z^e = H_x^e = 3$ мТл; (в) — $H_z^e = H_x^e = -3$ мТл; (г) две траектории, отличающиеся начальными значениями координат, при частоте внешнего поля $\nu = 0.75$; (д) траектории для частот внешнего поля 0.25 Гц, 0.50 Гц и 0.75 Гц. Стрелками на некоторых траекториях указано направление движения. Пунктирные линии — границы доменов в отсутствии внешнего поля

Выводы. Численно исследован характер траекторий магнитомаркированных клеток, движущихся над феррит-гранатовой плёнкой с гексагональной решеткой цилиндрических магнитных доменов в присутствии внешнего магнитного поля, имеющего вид знакопеременного меандра с компонентой перпендикулярной плоскости пленки и компонентой параллельной поверхности пленки, направленной вдоль рядов доменов (латеральной компонентой). При низких частотах этого поля траектории парамагнитных частиц сближаются с линиями, проходящими через центры доменов и направленными вдоль латеральной компоненты поля. При более высоких частотах внешнего поля амплитуда колебания клетки в направлении перпендикулярном латеральной компоненте поля не убывает со временем, и может возрастать. Хотя магнитомаркированная клетка движется преимущественно вдоль одного из рядов доменов, возможны переходы с одного ряда доменов на другой ряд.

Работа выполнена в рамках государственного задания (регистрационный номер 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Spatial manipulation of particles and cells at micro- and nanoscale via magnetic forces / Larissa V. Panina, Anastasiya Gurevich, Anna Beklemisheva et al. // Cells. – 2022. – Vol. 11. – P. 950 (23 pp).
2. Tierno P. Localized and delocalized motion of colloidal particles on a magnetic bubble lattice / P. Tierno, T. H. Johansen, T. M. Fischer // Phys. Rev. Lett. – 2007. – Vol. 99. – P. 038303 (1-4).
3. Colloidal transport on magnetic garnet films / P. Tierno, F. Sagués, T.H. Johansen, T.M. Fischer // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2009. – Vol.11. – P. 9615–9625.
4. Topological protection of multiparticle dissipative transport. / J. Loehr, M. Loenne, A. Ernst, D. de las Heras, T. M. Fischer // Nature Communications. – 2016. – DOI: 10.1038/ncomms11745.
5. Tierno P. Enhanced diffusion and anomalous transport of magnetic colloids driven above a two-state flashing potential / P. Tierno, M. R. Shaebani // Soft Matter. – 2016. – Vol. 12. — P. 3398–3405.
6. Field synchronized bidirectional current in confined driven colloids // F. Meng, A. Ortiz-Ambriz, H. Massana-Cid, A. Vilfan, R. Golestanian, P. Tierno. // Physical Review Research. – 2020. – Vol. 2. – P. 012025 (1-6).
7. Губарев, А.А. Численное моделирование перемещения парамагнитных частиц над полосовой структурой магнитных доменов / А.А. Губарев, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2023. – № 4. – С. 39–49.
8. Павлов, В.Н. Использование магнитного храповика для перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой / В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета, Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 113–123.
9. Bateman H. Partial differential equations of mathematical physics — N.Y., Dover publications, 1944.
10. Eason G., Noble B., Sneddon I. N. On Certain Integrals of Lipschitz-Hankel Type Involving Products of Bessel Functions / G. Eason, B. Noble, I. N. Sneddon // Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, – 1955. – 247 p.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

NUMERICAL SIMULATION OF THE MOVEMENT OF MAGNETIC MARKER BIOCELLS OVER A FILM CONTAINING A GRID OF MAGNETIC BUBBLES

A. A. Gubarev, V. N. Pavlov, Y. A. Legenkiy, J.A. Siryuk

Under the action of an external magnetic field having the form of a sign-changing meander for both the component of the perpendicular surface of the film and for the component lying in the plane of the film, the magnetically marked cells can move over the surface of the film with a hexagonal lattice of cylindrical magnetic domains. The nature of this movement has been extensively studied. It has been shown that at low frequencies of the external field, the trajectories of the particles converge with the lines passing through the centers of the domains and directed along the components of the external field, parallel to the surface of the film. Movement along these lines is similar to the movement of cells over a banded domain structure. At high frequencies of the

outer field, convergence does not occur: after moving along one of the rows of domains for a time of several changes in the sign of the outer field, the cell can move to the neighboring row of domains.

Keywords: magnetically labeled cells, variable magnetic field, sign-shifting meander, one-axis ferrite garnet film, grid of cylindrical magnetic domains, modeling of magnetic field distribution, scalar magnetic potential, synchronous mode of movement of a magnetic cell, asynchronous mode of movement of a magnetic cell.

Губарев Андрей Анатольевич

старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: Gubarev_A_A_@mail.ru
ORCID: 0009-0008-1388-4753

Gubarev Andrey Anatolievich

Senior researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0008-1388-4753

Павлов Владимир Николаевич

старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0000-0001-6716-5553

Pavlov Vladimir Nikolaevich

Senior researcher
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0000-0001-6716-5553

Легенький Юрий Анатольевич

старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Legenkiy Yuri Anatolevich

Senior researcher
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0007-7571-8091

Сирюк Юлия Андреевна

доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0005-0138-5867

Siryuk Julia Andreevna

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Senior researcher;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.
ORCID: 0009-0005-0138-5867